

CURRICULUM VITAE

Informações Pessoais

Nome: João Lucas Pestana Reinecke

Data de Nascimento: 17 de junho de 2005

Naturalidade: Funchal, Madeira, Portugal

E-mail: joaoreinecke@gmail.com

Telemóvel: 927 627 277

Carta de Condução: Categoria B

Objetivo

Concluir a Licenciatura em Biologia, realizar o estágio curricular e prosseguir estudos através da candidatura a um programa de Mestrado na área das Ciências Biológicas e Ambientais.

Educação e Formação

Licenciatura em Biologia

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto

Setembro de 2023 – Julho de 2026 (previsão de conclusão)

Principais áreas de formação:

- Biologia Molecular e Celular
- Genética Molecular, Formal e Populacional
- Ecologia, Conservação e Biodiversidade
- Biologia Ambiental e Ecologia Marinha
- Evolução e Biogeografia
- Microbiologia e Microbiologia Ambiental
- Fisiologia Animal e Vegetal
- Biologia Humana
- Botânica (Biologia das Plantas, Algas e Fungos)
- Zoologia dos Invertebrados e Vertebrados
- Biotecnologia e Manipulação Molecular
- Toxicologia
- Aquacultura
- Estatística Aplicada à Biologia
- Métodos Quantitativos e Análise de Dados Científicos

Estágio Curricular

An Analysis of the Morphological Effects of *Trichilogaster acaciaelongifoliae* on *Acacia longifolia*

CIBIO – Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos

Período: 2025–2026

Créditos ECTS: 18

Orientador: Professor Doutor João Gonçalves

Desenvolvimento de um projeto de investigação no âmbito da Licenciatura em Biologia, focado na análise dos efeitos morfológicos induzidos pela vespa-galhadora *Trichilogaster acaciaelongifoliae* sobre a espécie invasora *Acacia longifolia*.

Principais atividades:

- Recolha e tratamento de dados científicos;
- Observação e análise morfológica de espécimes vegetais;
- Aplicação de metodologias de investigação em ecologia e conservação;
- Tratamento estatístico de dados utilizando ferramentas informáticas adequadas;
- Elaboração de relatório científico e apresentação dos resultados.

Experiência e Formação Complementar

Programa de Estágio de Verão Universitário - mês de agosto de 2025 – total de 126 horas

Projeto LIFE Freiras – LIFE Pterodromas4future

LIFE20 NAT/PT/001277

Participação em estágio de verão promovido pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza da Região Autónoma da Madeira, integrado num projeto europeu de conservação da natureza.

Principais atividades:

- Apoio a ações de conservação e monitorização da espécie Freira da Madeira;
- Participação em atividades de campo e sensibilização ambiental;
- Contacto com metodologias de investigação e conservação aplicadas à biodiversidade.

Voluntariado

Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) – mês de agosto de 2024

Participação em ações de voluntariado num total de 15 horas, no âmbito do Projeto de Vigilância do Estatuto de Conservação do Lobo-Marinho no Arquipélago da Madeira.

Principais atividades:

- Catalogação e organização de fotografias para monitorização da espécie;
- Tratamento e organização de informação recolhida no âmbito do projeto;
- Colaboração em iniciativas de conservação da biodiversidade e sensibilização ambiental.
- Participação como preletor numa ação de sensibilização da população da Madeira (residentes e turistas) para a importância da conservação da espécie e com especial ênfase nas regras de conduta necessárias a ter em conta num avistamento de lobo-marinho nas praias, no mar e/ou em mergulho.

Formação Complementar

Curso de Tripulante Salva-Vidas

SANAS Madeira – Serviço Voluntário Madeirense de Socorros Náuticos

Período: Janeiro de 2023 – Junho de 2023

Conclusão do Curso de Tripulante Salva-Vidas do Centro de Salvamento Costeiro, com formação teórica e prática nas áreas de:

- Salvamento marítimo e costeiro;
- Segurança e sobrevivência no mar;
- Operação e apoio a embarcações de socorro;
- Primeiros socorros e assistência a vítimas;
- Procedimentos de emergência e proteção civil;
- Trabalho em equipa e gestão de situações de risco.

Competências desenvolvidas:

- Capacidade de resposta em situações de emergência;
- Sentido de responsabilidade e disciplina;
- Trabalho em equipa sob pressão;
- Consciência de segurança e proteção da vida humana no mar.

Competências Linguísticas

Português: Língua materna

Inglês: Nível C1

- Compreensão oral: C1
- Leitura: C1
- Interação oral: C1
- Produção oral: C1
- Escrita: C1

Competências Digitais

- Microsoft Word
- Microsoft Excel
- Microsoft PowerPoint
- Linguagem de programação Rstudio (nível de utilizador)
- Tratamento e análise de dados
- Pesquisa e gestão de informação científica

Competências Pessoais

- Capacidade de organização e planeamento
- Sentido de responsabilidade
- Autonomia e iniciativa
- Capacidade de trabalho em equipa
- Interesse pela conservação da natureza e investigação científica
- Facilidade de adaptação e aprendizagem

Informações Adicionais

- Estudante finalista da Licenciatura em Biologia.
- Interesse em prosseguir estudos ao nível do Mestrado.
- Experiência em projetos de conservação da natureza e voluntariado ambiental.
- Disponibilidade para estágio curricular e participação em projetos de investigação científica.